

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 3
ISSUE 6**

2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA

3-SON, 6-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-3, ВЫПУСК-6

LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

VOLUME-3, ISSUE-6

TOSHKENT-2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209045>

Bosh muharrir:

Mirzayev Ibodulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Ismoilov Salohiddin
f.f.n., professor (O'zbekiston)

TAHRIR HAY'ATI:

Boqiyeva Gulandom f.f.d., professor (O'zbekiston)	Bakirov Poyon f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla f.f.d., professor (O'zbekiston)	Pardayev Azamat f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozqoboy p.f.d., professor (O'zbekiston)	Xayrullayev Xurshid f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja f.f.d., professor (O'zbekiston)	Kiselyov Dmitriy f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Mamatov Abdi f.f.d., professor (O'zbekiston)	Labib Said Mohammad Alem f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Safarov Shahriyor f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mirzayev Rahmatulla yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida f.f.d., professor (O'zbekiston)	Sobirov Anvar PhD (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Nadim Mohammad Humoyun PhD (Afg'oniston)
Mirzohidova Muyassar f.f.d., professor (Qirg'iziston)	Ubaydullayeva Maftuna PhD (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon f.f.d., professor (O'zbekiston)	Isakova Nodira f.f.n. (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy f.f.d., professor (O'zbekiston)	Qodirova Barno kotib, PhD (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Xasanov Axmad mas'ul kotib, (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KEMGASHI:

To'xtasinov Ilhom p.f.d. (O'zbekiston)	Karimov Suyun f.f.d., professor (O'zbekiston)
Raximov G'anisher f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mo'minov Siddiq f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (Uzbekistan)	Mamatov Abdug'ofur f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Suvonova Nigorabonu f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mukhametkaliyeva Gulnar f.f.n. (Qozog'iston)
Irisqulov Muhammadavaz f.f.d., professor (O'zbekiston)	Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali f.f.d., professor (Tojikiston)	
Sayfullayeva Ra'no f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Djusupov Maxanbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Jabborov Xo'jamurod f.f.d., dotsent (O'zbekiston)	
Abdiyev Murodqosim f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Yoqubov Jamoliddin f.f.d., professor (O'zbekiston)	

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209045>

Главный редактор:

Мирзаев Ибадулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Исмаилов Салахиддин
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Бакиева Гуландом д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Бакиров Поён д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Пардаев Азамат д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай д.п.н., профессор (Узбекистан)	Хайруллаев Хуршид д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Киселев Дмитрий д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Маматов Абди д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Лабиб Саид Моҳаммад Алем д.ф.н., доцент (Афганистон)
Сафаров Шахриёр д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мирзаев Раҳматулла д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Собиров Анвар PhD (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Надим Моҳаммад Хумоюн PhD (Афганистон)
Мирзахидова Муяссар д.ф.н., профессор (Киргизистан)	Убайдуллаева Мафтуна PhD (Узбекистан)
Улуков Насиржан д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Исакова Нодира д.ф.н. (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Кадирова Барно секретарь, PhD (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Хасанов Ахмад отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

Тухтасинов Илхам д.п.н., профессор (Узбекистан)	Каримов Суюн д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Муминов Сиддик д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Саидов Саъно к.ф.н., доцент (Узбекистан)	Маматов Абдуғафур д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Сувонова Нигорабону к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Турниязов Нетьмат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мукхаметкалиева Гульнар к.ф.н. (Казакстан)
Ирискулов Мухаммадаваз д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Бердалиев Абдували д.ф.н., профессор (Таджикистан)	
Сайфуллаева Раъно д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Джусупов Маханбат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Жаббаров Хужамурад д.ф.н., доцент (Узбекистан)	
Абдиев Муратқасим д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Якубов Жамалиддин д.ф.н., профессор (Узбекистан)	

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209045>

Chief Editor:

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien.,
prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

Ismailov Salokhiddin
Cand. of phil. sciences, assistant
professor (Uzbekistan)

EDITORIAL BOARD:

Bakieva Gulandom
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
Doc. of ped. scien., prof.
(Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhuja
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdi
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
Doc. of phil. scien., prof.
(Kirghizistan)

Ulukov Nosirjon
Doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Bakirov Poyon
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Pardaev Azamat
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Khayrullaev Khurshid
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien.
(Afg'oniston)

Mirzaev Rahmatulla
Doc. of jurispr. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Sobirov Anvar
PhD
(Uzbekistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD
(Afg'oniston)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD
(Uzbekistan)

Isakova Nodira
Doc. of phil. scien.
(Uzbekistan)

Kadirova Barno
Secretary, PhD
(Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary
(Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY COUNCIL:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien.
(Uzbekistan)

Rakhimov Ganisher
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Turniyazov Nemat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Iriskulov Mukhammadavaz
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
Doc. of phil. scien., prof.
(Tajikistan)

Sayfullaeva Rano
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Djusupov Makhanbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Jabborov Khojamurod
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Abdiev Murodkosim
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Karimov Suyun
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Muminov Siddik
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Mukhametkaliyeva Gulnar
Cand. of phil. sciences
(Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA\СОДЕРЖАНИЕ\CONTENT

T I L S H U N O S L I K

1.Файбуллаева Н. КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ТАРАҚҚИЁТИ.....	7
2.Қаршиев Н. ОРАҚЎЛЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИНИНГ ҚЎШИМА ВА ЖУФТ УСУЛЛАР БИЛАН ИФОДАЛАНИШИ.....	18
3.Abdumannatova N. TILSHUNOSLIKDA LINGVOFOLKORISTIK TADQIQOTLARNING YUZAGA KELISHI VA TARIXIY TARAQQIYOTI.....	35
4.Erbo'taveva Sh. "YO'LIDA" FUNKSIONAL KO'MAKCHISI XUSUSIDA BA'ZI MULOHAZALAR.....	45
5.Даутова М. МОДА СОҲАСИГА ОИД ИНГЛИЗЧА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ НОМИНАТИВ ВА ЯСАЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	53
6.Qurbonova M. XURSHID DAVRON SHE'RIYATIDA ANTITEZA VA METAFORA HODISASINING TILSHUNOSLIKDAGI AHAMIYAT.....	63
7.Kurbonova M. KO'Z LEKSEMASINING BIR NECHA SOMATIK KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARDA IFODALANISHI.....	70

T A ' L I M S H U N O S L I K

8.Asrorov A., Boltayev M. UBAYDULLOH HOJA AHRORI VALI HAZRATLARI AKADEMIK BOTIRXON VALIXO'JAYEV TALQINIDA.....	86
9.Ултиева С. БАДИИЙ ПЕРСОНАЖ ШАХС МОДЕЛИ СИФАТИДА: ИНСОН ОБРАЗИНИ ЛИСОНИЙ ИФОДАЛАШНИНГ УСУЛ ВА ЙЎСИНЛАРИ.....	95
10.Сотволдиев М. ҚИРҒИЗ ХАЛҚ ЭРТАКЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ВА НАШР ЭТТИРИЛИШИ.....	104
11.Islomova Sh. TIBBIYOT VA SHE'RIYAT MUSHTARAKLIGI.....	113

T A R J I M A S H U N O S L I K

12.Safarova M., Jo'rayeva Z. TIL O'RGANISH VA UNING MOHIYATI XUSUSIDA.....	129
13.Ruziyeva N. O'ZBEK TILIGAFRANSUZTILIDAN O'ZLASHGANSO'ZLAR XUSUSIDA.....	139
14.Шарипова М. РОЛЬ АББРЕВИАТУР В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ В СМИ.....	147

T A Q R I Z

15.Phd Ernazarova I. LUG'ATSHUNOSLIKKA DOIR YANGI IZLANISHLAR.....	160
--	-----

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Shahnoza Islomova
tayanch doktorant,
Buxoro davlat universiteti,
Buxoro, O'zbekiston
islomovas98@gmail.com

TIBBIYOT VA SHE'RIYAT MUSHTARAKLIGI

ANNOTATSIYA

Maqolada tibbiyot va she'riyat mushtarakligi-zamonaviy tibbiyotda she'riyatning roli, she'r terapiyasi, davo va she'riyat hamda she'riyatda uchraydigan til birliklarining lingvistik tahlili haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, tibbiyotning ko'plab fanlar bilan integratsiyasi, jumladan, tibbiyot va she'riyat uyg'unligi ochib beriladi. Tibbiy she'riyatning lisoniy xususiyatlariga e'tibor qaratilib, undagi tibbiy birliklar lingvistik jihatdan tahlilga tortiladi. Tibbiyot, tilshunoslik va adabiyotshunoslik bag'rida vujudga kelgan tibbiy she'riyat ko'plab kasalliklar uchun ma'naviy shifo vositasi sifatida e'tirof etilib, qator tabobat ilmi aks etgan she'rlar lisoniy va tibbiy xususiyatlari ochib beriladi. She'riy asarlarning o'ziga xos til xususiyatlari haqida so'z yuritilib, dastlabki she'riy usulda yaratilgan tibbiy asarlar bugungi kunda yaratilgan tibbiy asarlar bilan qiyosiy tahlilga toriladi.

Tayanch so'zlar: tibbiy she'riyat, she'r terapiyasi, tibbiy birliklar, tibbiyot tili, tabobat tarixi, tibbiyot va tilshunoslik, tibbiyot va tarix, tibbiyot va adabiyot.

Shakhnoza Islamova
doctoral student,
Bukhara State University,
Bukhara, Uzbekistan
islomovas98@gmail.com

COMMUNITY OF MEDICINE AND POETRY

ABSTRACT

The article discusses the commonality of medicine and poetry-the role of poetry in modern medicine, poetry therapy, medicine and poetry, and the linguistic analysis of linguistic units found in poetry. Also, the integration of medicine with many sciences, including the harmony of medicine and poetry, is revealed. Attention is paid to the linguistic features of medical poetry, and the medical units in it are analyzed linguistically. Medical poetry, created in the field of medicine, linguistics and literary studies, is recognized as a means of spiritual healing for many diseases, and the linguistic and

medical properties of poems reflecting the science of medicine are revealed. The specific linguistic features of poetic works are discussed, and the medical works created in the early poetic method are narrowed down to a comparative analysis with the medical works created today.

Keywords: medical poetry, poetry therapy, medical units, medical language, medicine and linguistics, medicine and history, medicine and literature.

Шахноза Исламова

докторант,

Бухарский государственный университет,

Бухара, Узбекистан

islomovas98@gmail.com

СООБЩЕСТВО МЕДИЦИНЫ И ПОЭЗИИ

АННОТАЦИЯ

В статье обсуждается общность медицины и поэзии - роль поэзии в современной медицине, поэтическая терапия, медицина и поэзия, а также лингвистический анализ языковых единиц, встречающихся в поэзии. Также раскрывается интеграция медицины со многими науками, в том числе гармония медицины и поэзии. Уделяется внимание лингвистическим особенностям медицинской поэзии, а медицинские единицы в ней анализируются лингвистически. Медицинская поэзия, созданная в области медицины, языкознания и литературоведения, признается средством духовного исцеления от многих болезней, раскрываются языковые и лечебные свойства стихов, отражающих науку о медицине. Обсуждаются специфические языковые особенности поэтических произведений, а медицинские произведения, созданные раннепоэтическим методом, сводятся к сравнительному анализу с медицинскими произведениями, созданными сегодня.

Ключевые слова: медицинская поэзия, поэтическая терапия, медицинские единицы, медицинский язык, медицина и языкознание, медицина и история, медицина и литература.

Kirish. Globallashuv jarayonida ilm-fan tarmog'ida yuksak yutuqlarga erishildi, desak xato bo'lmaydi. Texnika taraqqiyoti, insoniyat sivilizatsiyasining yuqori cho'qqiga chiqishi ko'plab fanlararo integratsiyani yaratish imkonini berdi. Bu o'z navbatida tilshunoslik sohasini ham chetlab o'tmadi. Tilning lisoniy imkoniyatlaridan amaliy foydalanish, tilshunoslikning qator fanlar bilan aloqasini o'rganish natijasida nutqning serqirraligi yaqqol namoyon bo'ldi. Tilning bunyodkorlik vazifasi, amaliy ahamiyati tilshunoslikning qator fanlar bilan integratsiyalashuvi natijasida ochib berildi. Jumladan, tilshunoslik va tibbiyot, tilshunoslik va falsafa, tilshunoslik va psixologiya, tilshunoslik va sotsiologiya ilm maydonida o'zaro birlashib turli soha tarmoqlarida ilmiy yangiliklarga erishdi. Natijada, qator soha lingvistikalari shakllandi: psixolingvistika, sotsiolingvistika, neyrolingvistika, lingvokulturologiya, tibbiy lingvistika va boshqalar.

"Globallashuv sharoitida milliy tilimizning sofligini saqlash, uning lug'at boyligini oshirish, turli sohalarda zamonaviy atamalarning o'zbekcha muqobilini yaratish, ularning bir xil qo'llanishini ta'minlash dolzarb vazifa bo'lib turibdi... Yana bir muhim vazifa fundamental tadqiqotlar, sanoat, bank-moliya tizimi, yurisprudensiya, diplomatiya, tibbiyot va boshqa tarmoqlarda davlat tilini to'laqonli qo'llash bilan bog'liq" [1]. Shunday ekan, tibbiy birliklarning ma'noviy, vazifaviy, uslubiy xususiyatlarini aniqlash, inson

ongiga kuchli ta'sir ko'rsatadigan she'riyat terapiyasini tadqiq qilish, tibbiy she'riyatning lisonini xususiyatlarini o'rganish ham muhim ahamiyatga ega.

Tabobat tarixi insoniyat ibtidosi bilan bog'liqdir. Negaki, inson mavjud bo'lgandan boshlab to hozirgi kunga qadar bashariyat ahli o'z sog'ligi uchun kurashib, turli davo usullarini qo'llaydi. Ba'zi davolash usullari, dorivor o'simlik nomlari "Avesto"da keltirilgani fikrimizning dalilidir. Jumladan, "Avesto"da tibbiyotning kelib chiqishi haqida rivoyat ham bor. Unda aytilishicha, odamlarga tabiblik san'atini Yima ismli zot o'rgatgan. Bu zotni Nuh payg'ambarga nisbat qiladilar. Avestoda odam anatomiyasi va fiziologiyasi haqida ham ba'zi ma'lumotlar mavjud. Unda odam gavdasi quyidagi 8 qismdan iborat, deb ko'rsatilgan: suyaklar, muskullar, yog'lar, miya, tomirlar, qon, jigar va jigar o'ti hamda ikki xil tomir mavjudligi ko'rsatilgan .

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Tibbiyot tarixi haqida gap ketganda aytish joizki, nasriy tabobat bilan bir qatorda kishiga estetik zavq bag'ishlaydigan, ruhiy barkamollikni ta'minlaydigan, inson ongiga ma'naviy ozuqa, bemorlarga magik davo baxsh etadigan nazmiy tibbiyot ham qadimdan mavjud. Buyuk hakim Abu Ali ibn Sino ta'kidlaganidek, bemorni, avvalo, so'z bilan davolamoq zarur, uning ruhini davolagandan keyin tanasini davolash lozim. Demak, tibbiyot va she'riyat mushtarakligi qadimdan mavjud bo'lgan va bu buyuk hakimlarimiz, shoirlarimiz tomonida isbotlangan. Bizga ma'lumki, qadimda ko'plab asarlar nazmda yozilgan va bu o'sha davr uchun an'ana hisoblangan. Nazmda bitilgan ko'plab falsafiy qarashlar, matematik teoremlar, geografik bilimlar bilan birga tibbiy urjuzalar ham yaratilgan bo'lib, bu she'riyatning qator fanlar kabi tibbiyot bilan ham uyg'unligini namoyon etadi. Shu o'rinda aytish joizki, tibbiyot va she'riyat mushtarakligi yangi davrda shakllangan hodisa emas.

Jumladan, antik davrda "birinchi muallim" unvonini olgan Arastuning shogirdi Iskandar Zulqarnaynga "Dah nasihat" nomli salomatlik va tabobatga bag'ishlangan, pand-nasihat ruhidagi urjuzasida tibbiy she'riyatning go'zal namunasi ko'rishimiz mumkin:

Birinchi nasihat

Birinchi buldurkim, me'danga taom,

To hazm bo'lmasdan barisi tamom

Ustidan hech narsa yema ziyondir,

Ranj-u g'am yuz berur, ozori jondur.

Ovqating bo'lsa gar yengil-u latif,

Mijozing bo'lmagay hech qachon zaif.[2.144]

Ushbu she'riy tibbiy parchada ortiqcha taom yemaslik, to'g'ri ovqatlanish betakror tibbiy metaforik birliklar orqali bezatilgan(ozori jon, yengil-u latif ovqat), natijada, hakim kishiga tibbiy nasihat berish bilan birga estetik zavq, ong osti xotirjamlik baxsh etgan. To'g'ri, she'r orqali kishining oshqozoni tuzalib qolmaydi, yoki organizmdagi diabet miqdori normalashmaydi, ammo she'r orqali insonning ruhi barkamollikka erishadi, tanasi orom oladi, miya faoliyati normallasadi, nerv sistemasi barqaror harakatlanadi, asab tizimi me'yorlashadi. Bejizga ulug' shoir Sa'diy Sheroziy quyidagi jumlaning aytmagan:

Dunyoda insonga eng aziz ne'mat,

Biri tinchlik bo'lsa, boshqasi sihat!

Shifokorlar bemorlarni dori vositalari-yu turli muolajalar bilan tanasiga orom baxsh etsa, she'riyat orqali uning ruhiga ozuqa baxsh etadi. Natijada, bu usul kasallikni inson organizmidan tezda xolos etadi. Bu- she'riyat va tibbiyot uyg'unligini o'zida ifoda etgan, she'riyat terapiyasi hisoblanadi. Tabiblarimiz davo sirlarini nazmiy usulda bayon qilishni afzal bilganlar, chunki, she'riy asarda ortiqcha birlik qo'shish imkoni bo'lmaydi va she'r insonlarga ma'naviy ozuqa tuhfa etadi.

She'rning inson xotirasida oson va tez yodga qolishi nasriy asarga qaraganda kuchli bo'lgani bois, qadimdan mavjud tabobatga bag'ishlangan tibbiy urjuzalar yaratilgan.

Tabobatni urjuza (she'riy doston)larda bayon etgan hakimlar haqida gap ketganda "tabiblar sultoni" Abu Ali ibn Sinoning yaratgan tibbiy yodgorliklarini qayd etib, uning o'zidan keyingi shoir-u hakimlar ijodiga ham katta ta'sir ko'rsatganligini ko'rishimiz mumkin. Qomusiy olim "Urjuza" kitobining muqaddimasida shunday deydi: "Men bu "Urjuza"ga kamolot to'nini va husn saruposini kiygazdim, uni o'rganish osonroq va mashaqqati kamroq bo'lsin deb, to'qilishini oson, vaznini yengil qildim. Kimki unga idrok ko'zi bilan qarasa, bu hajmi kichik asar tufayli katta ilmga erisha olishi mumkin" [3.160]. Haqiqatdan ham, "Urjuza" tabobat ilmining muqaddimasi, bu sohaning barcha umumiy qoidalarini o'zida jamlagan, kishiga estetik zavq va ilm bag'ishlaydigan bilimlar xazinasidir.

Ko'plab tabiblik ilmidan xabari bor ijodkorlar o'z asarlarini nazmiy usulda bitib, asar tili orqali ko'plab tibbiy bilimlarni berib borgan. E'tibor qaratish joizki, ijodkorlarning ko'pchiligi qadimdan o'z fikrlar bayonini she'riy tarzda ommaga yetkazgan. Jumladan, G'iyosiddin Jazoiriy "Zaboni hurokiho"("Ekinlar tili") asarida shifobaxsh ekinlarning shifo xususiyatlarini she'riy tarzda bayon etib, ko'plab kasallik nomlari va davo vositalarini mohirlik bilan ipgatergan. Bundahar bir dorivor modda o'z tilidan gapirib, o'z bag'ridagi xususiyatlarni birma-bir bayon etgan.

Agar oshib ketsa, vujudingda qand,
 Yodingda saqlagin doim ushbu pand.
 Goh-goh iste'mol qil mening mag'zimdan,
 Shunda qandning yo'li senga bo'lar band.

Mag'zimda "F" degan darmon dori bor,
 Qanddan agar kimning ohu zori bor.
 Mag'zim yog'laridan iste'mol qilsa,
 Qandning odam bilgan nima kori bor.[10.5]

Ushbu she'riy parcha yong'oq tilidan gapirib, uning shifo xususiyatlari [tilshunoslik+adabiyotshunoslik+tabobat] uyg'unligi asosida ochib berilgan. Ya'ni, qofiyaning mavjudligi, leksemalarning davo semalarni o'zida mujassamlashtirgani va tibbiy pand ruhida ekanligi fikrimiz dalilidir. She'riy parchada yong'oqning qand kasalligiga davo ekanligi, inson organizmida qand miqdori oshib ketsa, yong'oq iste'mo; qilish kerakligi go'zal metaforik, frazeologik birliklar orqali bayon etilgan: "qandning yo'li", "vujudda qand oshib ketmoq".

Tahlil va natijalar. Shu o'rinda aytish joizki, tibbiyot va she'riyat mushtarakligi faqatgina tibbiy urjuzalarda emas, adabiyotimizning nodir asarlarida ham aks etgan va ular o'ziga xos til uslubiga ega. Ularning ajib til xususiyatlari tibbiyot va tilshunoslik integratsiyalashuvi natijasida hosil bo'lgan tibbiy lingvistika maydonida tahlil qilinadi. Jumladan, qoraxoniylar davrining nodir yodgorligi hisoblangan "Qutadg'u bilik"da quyidagi tibbiy parchalarni uchratishimiz mumkin:

Ista shaliso ishlat, ista taryoq iste'mol qil,
 Ista mitridus ishlat yoki churni, o'git iste'mol qil.
 Istasa fuqqo ber, istasa mizob,
 Istasa gulangubin, istasa gulob[4.57].

Ushbu parchadan ayon bo'ldiki, Yusuf Xos Hojib tib ilmidan xabardor bo'lgan, Ibn Sino, Beruniy asarlarida ham qayd etilgan davo sirlarini o'zida jamlagan dorivor o'simliklarning inson salomatligiga foydasini kishiga estetik zavq bag'ishlaydigan takrorlar va tovushlar uyg'unligi orqali namoyon etgan. Parchada keltirilgan shaliso, taryoq, mizob, mitridus, chur, o'git, fuqqo, gulangubin, gulob kabi leksik birliklarning bugungi kundagi atash ma'nosi quyidagicha:

Shaliso	Yunoncha soʻz boʻlib, arabcha maʼnosi “tangrining sovgʻasi”. Bu oʻsimlik koʻplab dardlarga shifo boʻlganidan shunday nomlashgan. Bugungi kunda bizning leksikamizda qoʻllanadigan “hazorspand”(isiriq) leksemasining atash maʼnosiga oʻxshab ketadi.
Gulob	Gul+ob—gulning suvi, bisyor kasalliklarga davo ekanligini Ibn Sino ham qayd etgan. Qoʻshma soʻz, biz kundalik turmushda atirgulning suviga nisbatan “gulob” leksemasini ishlatamiz.
Mizob	Miz+ob, mayiz suvi.
Gulangubin	Gul+angubin soʻzlarining birikuvidan hosil boʻlgan, angubin—forscha “asal” demakdir. Ikkinchi nomi “gulqand”, gul bilan tayyorlanadigan murabboga nisbat beriladi.

Qadimda madrasalarda koʻplab fanlar qatori tabobat ilmi ham chuqur oʻrgatilganligi bois, tabib boʻlmasa-da, bisyor shoir-u ijodkorlarimiz oʻz asarlarida tib ilmiga oid fikrlar yuritganlar. Shunday buyuk ijodkorlarimizdan biri Alisher Navoiydir. "She'riyat mulkinging sultoni" hisoblangan ulug' shoir qator asarlarida tib ilmiga oid ma'lumotlarni berib o'tgan, jumladan, "Mahbub ul-qulub" asarining 15-bobida tibbiyot va tabiblar haqida maxsus bob ajratgan, tib ilmi hamda tabiblar haqida hayotiy dalillarni nasriy usulda bayon etib, bob oxirida fikrlar umumlashmasini quyidagi qit'ada ifoda etgan:

Hoziq tabibi xushgo'y tab ranjig'a shifodur,

Omiy-u tund-u badxo'y el jonig'a balodur.

Ushbu metaforik birliklar bilan bezatilgan qit'ada shoir baytning o'zidayoq, olam-olam ma'noni kasb etgan, xushmumola tabib va tund tabibning farqini biri tanga shifo bo'lsa, biri balodur deb, tib ilmi bilan lison ilminig aloqadorigini ochib bergan.

Ushoq qand oq tuzga monand erur,

Va lekin biri tuz, biri qand erur.

Ushbu baytda shoir mohirona o'xshatishni keltirib, tuz inson sog'ligiga qanday zarar bo'lsa, qandning ham undan kam emasligini ifoda etgan. Shoir aynan "ushoq" leksemasini tanlaydi, bu bejizga emas, gradunomik qatorda ushoq-kichik-kichkina-mayda eng kam birlikni ifodalash uchun ham aynan shu leksik birlikdan foydalangan va kishiga tibbiy ilm bilan birga, xotirada tez muhrlanadigan betakror nazmiy baytni keltirgan.

Ulug' fors-tojik klassik adabiyotining yorqin namoyondalaridan biri ustoz Sa'diy Sheroziy ijodida ham tibbiy nasihatlar ipga terilgan javohirdek nazmiy shaklda bayon etilgan:

Ichingni taomdan aylagin xoliy

Unda ma'rifatning nurin ko'rasan,

Hikmatdan uzoqsan, sababi shulki,

Hamisha taomdan ichi to'lasan.

Kam yeyish tabiati bo'lsa insonga
Og'irlik yuz bersa, yengil ko'chadi,
Kenglikda tanani parvarish qilsa,
Torlikda umrning shami o'chadi.

Yuqoridagi parchalarda taom yemaklik odobi sodda va ravon tarzda ifoda etilgan bo'lib, ijodkor nazmiy shaklda tibbiy bilimlarni o'quvchiga yetkazib bergan. Tibbiyot va she'riyat uyg'unligi asosida yaratilgan ushbu parcha kishiga tabobat bilimlaridan xabar berish birga, estetik zavq taqdim etadi. Parchada keltirilgan og'irlik yuz bermoq(kasal bo'lmoq), yengil ko'chmoq(tezda tuzalmoq), umrning shami o'chmoq(o'lmoq) kabi tibbiy frazeologik birliklar tibbiy hikmatning obrazlilikini ta'minlagan.

Yuqorida keltirilgan nazmiy parchalar maxsus tabobat ilmiga bag'ishlangan va ularda tib xazinasiga oid bilimlar yoritilgan.

Shuni alohida aytish joizki, klassik tibbiyotda va jahon meditsinasida ham shunday kuy va she'rlar borki, ular maxsus tib ilmiga bag'ishlanmagan, ammo, tabobatda davo uchun qo'llaniladi, ya'ni ulardagi mazmun, ifodalilik inson tanasiga orom beradi. Jumladan, "vaqt kasalligi" deb nom olgan(shu kasallikka chalingan bemorlar uchun vaqt azizdir,shu sababli shunday nom olgan) saratonga chalingan bemorlarni davolashda she'r terapiyasidan foydalaniladi. Muolaja vaqtida ularga Umar Xayyom, Maxtumquli, Mashrab(o'zbeklar) g'azallari o'qib beriladi.

Dunyoning tilagi, samari ham biz,
Aql ko'zin qorasi - javhari ham biz.
To'garak jahonni uzuk deb bilsak,
Shaksiz uning ko'zi - gavhari ham biz.

Mol-dunyo hasrati qilmasin afgor,
Mangu yashar kishi qani, qayda bor?
Bir necha nafasing tanda omonat,
Omonatga omonat bo'lmoqlik darkor.(Umar Xayyom)

Bundan tashqari, tibbiy she'riyatda dorivor o'simik nomlari keltirilganki, ularning davo xususiyatlari she'riy misralar tarkibida o'z ifoda mazmunini yanada yorqinroq namoyon etgan. Jumladan, quyida biz sedana dorivor o'simligining nazmiy gulshanda o'z davo xususiyatlarini tarannum etganini ko'rishimiz mumkin:

Tabobatda sedananing shifobaxsh xususiyatlari aniqlangan.[11.35] Uning dorivor xususiyatlari ham farmakologiyada o'rganilgan. Mazkur maqolada biz sedananing lingvistik jihatlariga asosiy e'tiborni qaratamiz:

Sedana shifobaxsh o'simligining etimologiyasi Beruniyning "Kitob as-saydana" dorivor o'simliklarning xususiyatlari haqidagi lug'at kitobiga borib taqaladi: lotinchada *Nigella sativa* deb nomlanadi. Yevropa, Misr, Hindistonda uni dalada ekadilar. Eronda esa, qadimdan yovvoyi holda o'sadi. Markaziy Osiyoda non ustiga sepadilar[12.9]. Uning nomi o'zi anglatgan ma'noga qarab berilgan. Ot so'z turkumiga mansub bo'lib, otning fitonimlar guruhiga kiradi.

Sedana nomining kelib chiqishi etimologik jihatdan siyoh tuxmadan, ya'ni qora urug'dan kelib chiqqan. Qadimgi giyohshunoslikka oid kitoblarda kamuni yoki shuniz deb nomlanadi. Kamun-bu zira bo'lib, bunday deb atalishiga sabab, tashqi tomondan ziraga o'xshaganligi va mushtarak xususiyatlari ham ziraga xosligidandir.

Sharq xalqlari sedanaga chiroyli oshiruvchi o'simlik sifatida qarashgan:
Bo'lsin desang agar chiroyli yuzing,

Issiq bo'lsin desang agar yulduzing,
 Rangim tarovatli bo'sin desang boz,
 Sedana yeyishni odat qil o'zing.

Yuzda paydo bo'lsa nogohonda shal,
 Ertami yoki kech, bo'lsa qay mahal,
 Meni yoqqa solib, surka yuzingga,
 Yuz shakli tez kunda bo'lajakdir hal.

Kuching ketib, biroz bo'lganda qari,
 Senga qaramasa oy yuzli pari,
 Sedana yog'idan ichaver har kun,
 Sen tomon parilar keladi bari.

Yuqoridagi parchadan ma'lum bo'ldiki, sharq xalqlari poetikasida sedana lingvomadaniy jihatdan ramziy ma`no kasb etgan, ya'ni u chiroyni oshiruvchi o'simlik hisoblangan. Tabobatda sedananing foydasi, sedana moyi, sedana xususiyatlari, sedananing dorivor xususiyatlari kabi [ot+ot] qolipidagi moslashuvli birikmalardan ko'p foydalaniladi. Bundan tashqari tilimizda sedanali non birikmasi ham ko'p ishlatiladi. Sedana asosli ushbu yasama so'zlar sedanali, sedanasiz, sersedana lug'at qatlamimizni boyitgan.

Tilimizda sedanaga nisbatan "bepul davolovchi tabib" perifrasi qo'llaniladi. Nafaqat sedana, balki boshqa barcha foydali, shifobaxsh o'simliklar nutqimizda o'ziga xos perifrazalarga ega. E'tibor beradigan bo'lsak, o'simliklar ziravor o'simliklar, tolali o'simliklar, foydali o'simliklar, shifobaxsh o'simliklar kabi qator belgiga va vazifasiga ko'ra nomlanishlarga ham ega. Shulardan "shifobaxsh" so'zining o'zi o'simliklarning inson organizmi uchun foydali ekanligini, tanaga shifo baxsh etishini ko'rsatib turibdi, yoki dorivor o'simliklar birligiga e'tibor qilsak, aynan shu "dorivor" so'zi o'simlikning davolovchi xususiyatga ega ekanligini o'zida mujassamlashtirgan.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytish joizki, tibbiyot va she'riyat mushtarakligi klassik ijodkorlarimiz asarlarida, ulug' tabiblarimiz hikmatlarida, payg'ambarimiz hadislarida mavjud edi va qadimdan shifokor-u bemorlarimizga kasalliklarni yengish uchun yordam berish bilan birga, bashariyatga tib ilmini sodda va tushunarli qilib yetkashiz uchun xizmat qilgan. Tibbiyot va tilshunoslik bag'rida kamol topgan tibbiy lingvistikaning rivoji natijasida nazmiy asarlarda uchraydigan tibbiy birliklarning lingvistik xususiyatlari tadqiq qilinib, tibbiy birliklarning lisoniy imkoniyatlari ochib berildi, shu bilan birga tabobat va she'riyat integratsiyalashuvi natijada "she'r terapiyasi"ning shakllanishi va rivoj topishi ko'plab kasalliklarni inson tomonidan yengishga yordam berdi.

Bugungi kunda tilshunoslarimiz oldida turgan vazifalardan biri, muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyayev ta'kidlaganlaridek, momolarimiz allasi-yu, xalqimiz qadriyatlari singib ketgan tilimizni, jumladan, xalqqa ko'mak beradigan soha lingvistikalarini rivojlantirishdir. Tibbiy lingvistikaning rivoj topishi ko'plab shifokor va bemorlar uchun mo'ljallangan tibbiy lug'atlar-u, qo'llanmalarni maydonga kelishiga zamin yaratgan bo'lsa, tibbiyot va she'riyat uyg'unligini o'zida mujassamlashtirgan tibbiy she'riyatni lisoniy jihatdan tahlilga tortish, she'riy asarlarda aks etgan davo sirlari bilan bog'liq xalq og'zaki ijod namunalari, shuningdek, shifo mazmuni o'zida jamlagan ulug' ijodkorlarimiz asarlari mazmun-mohiyatini ommaga yetkazish uchun xizmat qildi.

Iqtiboslar/Snoski/References

- 1.Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг "Ўзбек тилига давлат тили мақоми берилганининг ўттиз йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи"// 2019 йил, 21 октябрь// <http://uza.uz/oz/politics/> (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining o'ttiz yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi"// 2019-yil, 21-oktabr// <http://uza.uz/oz/politics/>)
- 2.Табобат хазинаси дурдоналаридан. Тошкент.ЎзССР-Медицина.1987. -Б.144 (Tabobat hazinasi durdonalaridan. Toshkent.O'zSSR-Meditsina.1987. -B.144)
- 3.Абу Али ибн Сино. Уржуза ёки 1326 байт таҳлили. Тошкент: Абу Али ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти-1999. -Б.160(Abu Ali ibn Sino. Urjuza yoki 1326 bayt tahlili. Toshkent: Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti-1999. -B.160)
- 4.Ҳамидулло Ҳикматиллоев. Шарқ табобати. Тошкент:Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти- 1994. (Hamidullo Hikmatilloev. Sharq tabobati. Toshkent:Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti- 1994.)
- 5.Alisher Navoiy. Hikmatlar. "O'zbekiston". Toshkent, 2011.
- 6.Abuzalova M., Islomova Sh. Tilshunoslik va tibbiyot integratsiyasi: tabobatda davo bilan bog'liq paremiologik birliklar.-В.: Durдона, 2021.-В. 44.
- 7.Islomova SH. Tibbiy lingvistika taraqqiyoti va ravnaqi//Tafakkur va talqin to'plami. - Вухоро, 2021.-В. 346.
- 8.Islomova Sh. Tibbiyot tili va tibbiy matnlarning xususiyatlari// ББК 94 Международный научно-образовательный электронный журнал "Образование и наука в XXI веке". Выпуск №20 (том 3) Дата выхода в свет: 30.11.2021.
- 9.Islomova Sh. (2021)Tabobatda davo bilan bog'liq tibbiy paremiologik birliklar// Eurasian journal of academic research. Volume 1, Issue 1, Pages131-132. Zenodo.5752728
- 10.Ғиёсиддин Жазирий. Гиёҳлар тилга кирганда. Тошкент-2013. - Б. 44 (G'iyosiddin Jazoiriy. Giyohlar tilga kirganda. Toshkent-2013. -B. 44)
- 11.Ибн Сино. Тиб қонунлари.-Т.1993. 2-жилд. -Б.-591.(Ibn Sino. Tib qonunlari.-Т.1993. 2-jild. -B.-591.)
- 12.Ғиёсиддин Жазирий. Гиёҳлар тилга кирганда. -Т.: 2013. - Б.-44(G'iyosiddin Jazoiriy. Giyohlar tilga kirganda. -Т.: 2013. - B.-44)
- 13.<https://avitsenna.uz>
- 14.<https://ziyonet.uz>